

BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA "YASHIL IQTISODIYOT" NING O'RNI

Abdunabiyev Doston Rustamovich

Akabayev Zohid Hamroqul o'g'li

O'zMUJF Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)
yo'nalishi talabalari

Annotatsiya. Ushbu maqolada “yashil iqtisodiyot”ning mohiyati, asosiy tamoyillari va barqaror rivojlanish jarayonidagi ahamiyati tahlil qilinadi. “Yashil iqtisodiyot” modeli atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ijtimoiy tenglikni ta'minlash orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishishga qaratilgan. Maqolada O'zbekiston Respublikasida “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan strategik chora-tadbirlar, xalqaro hamkorlik va ushbu jarayonning dolzarb muammolari yoritilgan. Shu bilan birga, “yashil iqtisodiyot”ga o'tish bo'yicha tavsiyalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar. Yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, tabiiy resurslar, qayta tiklanadigan energiya, iqtisodiy samaradorlik, iqlim o'zgarishi, chiqindilarni boshqarish, energiya samaradorligi, O'zbekiston.

Kirish

Zamonaviy dunyo iqtisodiyoti o'z oldida barqaror rivojlanishni ta'minlash kabi muhim vazifani qo'ygan. Ushbu maqsadga erishish uchun atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan va tabiiy resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan iqtisodiy modelga o'tish zarurati paydo bo'lmoqda. Bunday model “yashil iqtisodiyot” deb ataladi va u iqtisodiy rivojlanishni ekologik barqarorlik bilan birlashtirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Mazkur maqolada “yashil iqtisodiyot” tushunchasi, uning asosiy tamoyillari va barqaror rivojlanishga qo'shadigan hissi tahlil qilinadi.

Asosiy qism

“Yashil iqtisodiyot” - bu atrof-muhit va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan iqtisodiy model bo'lib, u resurslardan oqilona foydalanishni, chiqindilarni kamaytirishni va ekologik xavfsizlikni ta'minlashni nazarda tutadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Atrof-muhit dasturi (UNEP) ta'rifi ko'ra, “yashil iqtisodiyot” inson farovonligini oshirish va ijtimoiy tenglikni ta'minlash bilan birga, atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytirishga asoslangan iqtisodiy tizimdir.

“Yashil iqtisodiyot” quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- Tabiiy resurslardan oqilona va samarali foydalanish;
- Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish;
- Atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan innovatsiyalarni joriy etish;
- Ijtimoiy tenglik va iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytirish.

Barqaror rivojlanish kontseptsiyasi iqtisodiy o'sishni atrof-muhit va ijtimoiy barqarorlik bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi. “Yashil iqtisodiyot” ushbu

tamoyillarni amalga oshirish uchun asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Barqaror rivojlanishning uch asosiy yo'nalishi:

- **Iqtisodiy barqarorlik:** Resurslarni uzoq muddatda samarali boshqarish orqali iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash;

- **Ijtimoiy barqarorlik:** Aholining barcha qatlamlari uchun iqtisodiy imkoniyatlar yaratish;

- **Ekologik barqarorlik:** Tabiiy resurslardan qayta tiklanadigan va zarar yetkazmaydigan tarzda foydalanish.

“Yashil iqtisodiyot” ushbu uch tamoyilni yagona tizimda uyg'unlashtirishga xizmat qiladi. U, ayniqsa, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash, bioxilma-xillikni saqlab qolish va chiqindilarni kamaytirish sohalarida muhim ahamiyatga ega.

“Yashil iqtisodiyot”ning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. **Ekologik xavfsizlikni ta'minlash:** Atrof-muhitni ifloslantiruvchi manbalarni qisqartirish orqali ekologik muammolarni hal qilishga xizmat qiladi.

2. **Ish o'rinlari yaratish:** Qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va ekologik innovatsiyalarni joriy etish yangi ish o'rinlarini yaratadi.

3. **Iqlim o'zgarishiga moslashish:** Tabiiy resurslardan samarali foydalanish orqali iqlim o'zgarishining salbiy ta'sirini kamaytiradi.

4. **Iqtisodiy samaradorlik:** Resurslar tejalishi va chiqindilarni kamaytirish orqali iqtisodiy faoliyatning samaradorligini oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi “yashil iqtisodiyot” tamoyillarini milliy rivojlanish strategiyasiga kiritgan. 2019-yilda qabul qilingan “Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi” doirasida quyidagi yo'nalishlarda chora-tadbirlar belgilandi:

- **Qayta tiklanadigan energiya manbalari:** Quyosh va shamol energiyasidan foydalanish hajmini oshirish.

- **Chiqindilarni qayta ishlash:** Chiqindi poligonlarini modernizatsiya qilish va ularni ekologik xavfsiz qayta ishlash tizimlarini yaratish.

- **Suv resurslarini boshqarish:** Suv resurslaridan oqilona foydalanish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.

- **Energiya samaradorligini oshirish:** Qurilish va sanoat sohalarida energiya samaradorligini oshirish uchun ilg'or texnologiyalarni qo'llash.

O'zbekiston hukumati xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish bo'yicha bir qator loyihalarni amalga oshirmoqda. Jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Jahon banki va Osiyo taraqqiyot banki bilan birgalikda ekologik barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan dasturlar ishlab chiqilmoqda.

O'zbekistonda “yashil iqtisodiyot”ning rivojlanishiga qaratilgan sa'y-harakatlarga qaramay, qator to'siqlar mavjud:

- Yetarlicha moliyaviy resurslarning mavjud emasligi;
- Texnologik taraqqiyotning yetishmasligi;
- Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha ijtimoiy ong darajasining pastligi;

• Energiya samaradorligi sohasidagi qonunchilikning yetarli darajada rivojlanmaganligi.

Xulosa va takliflar

“Yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Davlat va xususiy sektor o'rtasida sheriklikni kuchaytirish;
2. Ilg'or texnologiyalarni joriy etish uchun xorijiy investitsiyalarni jalb qilish;
3. Iqtisodiy islohotlarni ekologik xavfsizlik tamoyillariga asoslash;
4. Ekologik ta'limni rivojlantirish orqali aholining ekologik ongini oshirish;
5. Qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirish.

“Yashil iqtisodiyot” barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim ahamiyatga ega. U iqtisodiy o'sishni atrof-muhitni muhofaza qilish va ijtimoiy barqarorlik bilan uyg'unlashtirgan holda, kelajak avlodlar uchun qulay sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. O'zbekistonda “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish bo'yicha qabul qilingan strategiyalar va amalga oshirilayotgan loyihalar mamlakatni ekologik barqaror rivojlanish sari olib borishga yordam beradi. Kelajakda ushbu iqtisodiy modelni qo'llab-quvvatlash orqali nafaqat milliy, balki global miqyosda barqaror rivojlanishga hissa qo'shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Atrof-muhit Dasturi (UNEP). "Green Economy Report". UNEP Publishing, 2011.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. “2019–2030-yillarga mo'ljallangan Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi”. Toshkent, 2019.
3. Markandya, A., & Barbier, E.B. "A New Blueprint for a Green Economy". Routledge, 2012.
4. OECD. "Towards Green Growth: Monitoring Progress". OECD Publishing, 2015.
5. Jahon Banki. “O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalari bo'yicha hisobot”. World Bank Group, 2021.
6. Jacobs, M. "The Green Economy: Environment, Sustainable Development and the Politics of the Future". Pluto Press, 1993.
7. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – T. 1. – №. 4. – C. 209-213.
8. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – T. 2. – №. 02.
9. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN //Science technology&Digital Finance. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 187-195.